

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20055304>

YUK VAGONLARI ARAVACHALARI FRIKSION TEBRANISHNI SO‘DIRGICHLARIDAGI REAKSIYA KUCHLARINI TIZIMGA TA’SIRINI NAZARIY HISOBI

Salokhiddin Zunnunovich Yunusov

Toshkent Davlat Transport Universiteti Materialshunoslik va mashinasozlik kafedrası professori, texnika fanlar doktori, professor,
ysz1979@gmail.com, (ORCID: 0000-0003-0477-4241).

Xoljigitov Xusan Ergash o‘g‘li

Toshkent Davlat Transport Universiteti
Materialshunoslik va mashinasozlik kafedrası magistratura talabasi,
xoljigitovhusanboy@gmail.com.

To‘xtamurodov Avazbek Shokir o‘g‘li

Toshkent Davlat Transport Universiteti
Materialshunoslik va mashinasozlik kafedrası magistratura talabasi,
avazbektotamurodov409@gmail.com.

***Annotatsiya:** Maqolada yuk vagon aravachasining tuzulishi, tashiladigan yuk turiga qarab yuk vagon turlari va texnik qismlari bilan birgalikda yuk vagon aravacha turlari ularga qo‘yilgan texnik talablar haqida malumot berilgan hamda yuk vagonlari aravachalari prujinalarini siqilishiga ta’sir qiluvchi omillarning hisobiy tahlili yoritilgan. Misol tariqasida MDX davlatlari temir yo‘llarida yuk tashishda keng qo‘llaniladigan 18-100 rusumli yuk vagon aravachasining prujinalarining yuk ta’sirida siqilishi hamda friksion pona va plankalarning harakati, prujina, friksion pona va plankalarga tushadigan kuchlarga bog‘liqliklari o‘rganilgan. Tatqiqotlar davomida tashqi kuchning o‘zgaruvchan qiymatlarini prujinaning siqilishiga hamda ishqalanish yuzalarida hosil bo‘ladigan ishqalanish kuchiga bog‘liqligi o‘rganilgan.*

Prujinalar bikirligi va ishqalanish koeffitsientining o‘zgarishi, hosil bo‘ladigan reaksiya kuchlarining o‘zgarishiga bog‘liqligini o‘rganish orqali yuk vagonlarining tebranishini so‘ndirish tizimining mexanik xarakteristikalariga bog‘liqligi aniqlangan. Og‘irligi 64-94 t oralig‘ida bo‘lgan yuk vagonlari uchun kuch xarakteristikalari hisoblangan. Bunda resora usti balkasi orqali friksion juftliklarga ta’siri tahlil

qilingan. Ishqalanish koeffitsienti 0.2-0.3, prujinaning bikirligi 304-425.6 KN/m bo'lgan qiymatlarda hisob ishlari amalga oshirilgan.

Tadqiqotlar natijalaridan tebranish so'ndirgichlarning yangi turlarini loyihalashda hamda ishqalanish juftliklari uchun optimal polimer-kompozit materiallarni tanlashda foydalanish mumkin, bu esa o'z navbatida harakat tarkibining ishonchliligini oshiradi.

Kalit so'zlar: yuk vagon aravachasi, tebranishlarni so'ndirish tizimi, prujinalarning bikirligi, friksion pona va friksion planka.

COMPUTATIONAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SPRING COMPRESSION OF FREIGHT CAR BOGIES

Yunusov S.Z., Kholjigitov Kh.E.

Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan).

Abstract: *The article provides information on the structure of a freight car bogie, the types of freight cars and their technical parts according to the type of cargo transported, and the types of freight car bogies along with their technical requirements. It also presents a computational analysis of the factors affecting the spring compression in freight car bogies. As a case study, the spring compression under load in the 18-100 model bogie, widely used for freight transport on the railways of CIS countries, is examined. The study also investigates the movement of the friction wedges and planks, and their relationship to the forces exerted on the springs, friction wedges, and planks. During the research, the relationship between the variable values of the external force and the spring's compression, as well as the friction force generated on the friction surfaces, was explored.*

The dependence of the freight car vibration damping system on its mechanical characteristics was determined by studying the relationship between changes in spring stiffness and friction coefficient, and the resulting changes in reaction forces. Force characteristics were calculated for freight cars with a weight ranging from 64 to 94 tons. In this process, the influence on the friction pairs via the bolster beam was analyzed. The calculations were carried out with friction coefficient values of 0.2-0.3 and spring stiffness values of 304-425.6 KN/m.

The research findings can be utilized in designing new types of vibration dampers and in selecting optimal polymer-composite materials for friction pairs, which, in turn, will enhance the reliability of the rolling stock.

Keywords: *freight car bogie, vibration damping system, spring stiffness, friction wedge, and friction plank.*

РАСЧЁТНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СЖАТИЕ ПРУЖИН ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Юнусов С.З., Холжигитов Х. Э.

Ташкентский государственный транспортный университет (Ташкент, Узбекистан).

Аннотация: В статье представлена информация о конструкции тележки грузового вагона, типах грузовых вагонов в зависимости от вида перевозимого груза и их технических компонентах, а также о типах тележек грузовых вагонов и предъявляемых к ним технических требованиях. Кроме того, освещен расчетный анализ факторов, влияющих на сжатие пружин тележек грузовых вагонов. В качестве примера изучено сжатие пружин тележки грузового вагона модели 18-100, широко используемой для грузоперевозок на железных дорогах стран СНГ, под действием нагрузки, а также исследована зависимость движения фрикционных клиньев и планок от сил, действующих на пружину, фрикционный клин и планки. В ходе исследований была изучена зависимость между переменными значениями внешней силы, сжатием пружины и силой трения, возникающей на фрикционных поверхностях.

Установлена зависимость механических характеристик системы гашения колебаний грузовых вагонов от изменения жесткости пружин и коэффициента трения, что было изучено посредством анализа их влияния на возникающие силы реакции. Были рассчитаны силовые характеристики для грузовых вагонов массой от 64 до 94 т. При этом было проанализировано воздействие на фрикционные пары через надрессорную балку. Расчёты проводились при значениях коэффициента трения в диапазоне 0.2-0.3 и жесткости пружин в диапазоне 304-425.6 кН/м.

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании новых типов гасителей колебаний и выборе оптимальных полимерно-композитных материалов для фрикционных пар, что, в свою очередь, повысит надежность подвижного состава.

Ключевые слова: тележка грузового вагона, система гашения колебаний, жёсткость пружин, фрикционный клин и фрикционная планка.

Kirish.

So‘ngi yillarda respublikamizda iqtisodiyotning keskin o‘sishi kuzatilmoqda. 2025-yil yakuniga ko‘ra Respublikamizda yalpi ichki mahsulot 7.7 % ga ya‘ni 147 milliard dollardan ortiq qiymatga ega bo‘ldi. Sanoatda ishlab chiqarishni rivojlantirish

6.8% ga o'sdi, eksport hajmi esa 24% ga oshdi. Bunday yutuqlarga erishishda transport infrostrukturasining rivojlanganligi muhim ahamiyat kasb etdi, ayniqsa yuk tashish ko'rsatkichlari sanoat ishlab chiqarishlarni hamda eksport va import samaradorligini oshishiga xizmat qildi.

Bugungi kunga kelib respublikamizdagi yuk tashishning asosiy qismi temir yo'llar orqali amalga oshirilib kelmoqda. Yurtimizni geografik jaoylashishini inobatga olgan holda shuni aytish mumkinki temir yo'llar orqali yuk tashish biz uchun qulay va hamyonbob usullardan biridir. MDX davlatlari va yurtimizda yuk tashish uchun mo'ljallangan vagonlarda 18-100 rusumli vagon aravachalaridan foydalaniladi. aravachalarni yurish qismi sifatida qo'llanilishi vagonlarning katta yuklamasi va katta bazasi zarurati shartlaridan kelib chiqadi. Katta og'irliklardagi vagonlarda g'ildirak juftlaridan relsga yo'l qo'yilgan yuklanishlar shartiga ko'ra g'ildiraklar juftlari soni 2 yoki uchta bilan chegaralanishi mumkin emas. Vagonning temir yo'l egri maydonlariga joylashuvi aravachalarsiz qiyinlashadi. aravachalar esa vagonlarni zarur g'ildirak juftlari soniga ega bo'lishiga olib kelib bazasining kichikligi tufayli yo'lning egri maydonlaridan kichik radiusda uncha katta bo'lmagan harakatga qarshilik bilan o'tish imkonini beradi.

Temir yo'l yuk vagonlari aravachalarining friksion-dempferlovchi tizimlarida ishqalanish va yeyilish jarayonlari bilan ko'plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan hamdahozirogi kunda Yevropa, AQSH, Rossiya va Xitoyda bu sohada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, Germaniyaning Fraunhofer instituti, Rossiya temir yo'l muhandisligi instituti va AQSHdagi MIT kabi ilmiy markazlar va ilmiy tadqiqot institutlarida yuk vagonlari osma tizimlarining samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda [1-3].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ilmiy tadqiqotlar yuk vagonlari aravachalarining friksion-dempferlovchi tizimlaridagi ishqalanish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar, yuza geometriyasi, materiallar va yuklamalar tahlili kabi ilmiy muammolarga qaratilgan [3-6]. Shu bilan birga, raqamli modellashtirish va eksperimental tadqiqotlar asosida yangi materiallar va friksion elementlarning samaradorligini oshirish bo'yicha yechimlar taklif etilgan [5-7]. yuk vagonlari aravachalarining friksion-dempferlovchi tizimi tarkibidagi friksion klinni yangi turdagi materiallardan tayyorlash texnologiyalari asosan polimer-kompozit materiallar va maxsus ishqalanish modifikatorlarini qo'llashga yo'naltirilgan [6]. Bu bilan friksion-dempfirlovchi tizimning tarkibidagi ishqalanuvchi elementlarning xizmat muddatini uzaytirishga e'tibor qaratilmoqda [8].

Ammo mavjud yechimlar hali ham ishqalanish natijasida yuzaga keladigan aniq dinamik jarayonlarni to'liq hisobga olmaydi. Ushbu tadqiqot natijalari mavjud yondashuvlardan farqli ravishda, yuk vagonlari aravachalarining friksion-

dempferlovchi tizimi tarkibidagi ishqalanuvchi elementni yeyilish jarayonlarini ishqalanish yuzalari orasidagi kontakt kuchlari hamda tizimda hosil bo‘luvchi tebranishlarni hisobga olgan holda aniq modellashtirish va optimal materiallar tanlash imkoniyatini yaratadi.

Yuk vagonlari egri yo‘llarda harakatlenganda vagon aravachasi o‘zgaruvchan yuklanish ta’sirida bo‘ladi. Bunday o‘zgaruvchan yuklanishlarni so‘ndirish orqali vagonni bir tekis harakatlanishiga erishilish sharoitlarini yaratadi. Aravachaning vagon kuzovi bilan birlashuvi tuzilmasi ularni zarur bo‘lganda qiyinchiliksiz ajratib olish imkonini beradi. Yuk vagon aravachalari yo‘lovchi vagon aravachalaridan asosan tebratishni so‘ndirish tizimi va buksa osmasining yo‘qligi bilan farqlanadi. Vagon aravachalari o‘qining soni reszor osmasi, vagon kuzovidan aravacha ramasi va ramadan g‘ildirak juftlariga uzatiladigan yuklanishlarni uzatishi bilan farqlanadi. G‘ildirak juftlari soni bo‘yicha aravachalar 1, 2, 3, 4 va ko‘p o‘qli bo‘ladi. Temir yo‘lda eng keng tarqalgani ikki o‘qlisidir, lekin 3 va 4 o‘qlilari yuk vagonlarida ham uchrab turadi. 3 o‘qli aravachalar xizmatchi yo‘lovchi vagonlarida ham qo‘llaniladi.

Hozirgi kunda 18-100 rusumli aravachalar yuk vagonlarida keng ko‘lamda ishlatilayotganligini inobatga olgan holda uning texnik tuzilishini ko‘rib chiqamiz (1-rasm). Aravacha quyidagilardan tashkil topgan: ikkita g‘ildirak juftligi, to‘rtta buksa 1, 4, ikkita quyma yon rama 2, markaziy reszor osmasi 5 va 6 ning ikkita to‘plami, quyma podpyatnikli reszor usti to‘sini 3, 7 hamda tormoz richag uzatmasi 8, 9. Aravacha tormozi - kolodkalarini bir tomonlama bosadigan kolodkali tormozdir. Rama buksalar bilan bog‘langan [9].

1-rasm. 18-100 yuk vagon aravachasining tuzulishi

18-100 rusumli yuk aravachasining resor to'plami ikkita friksion ponasi 1 va beshdan yettitagacha ikki qatorli prujinadan (yuk ko'tarish qobiliyati 50 t gacha - beshta prujina, 60 t gacha - oltita va 60 t dan ortiq - yettita prujina) tashkil topgan. Har bir prujina juftligi o'z navbatida qarama-qarshi yo'nalishlarda o'ralgan tashqi 2 va ichki 3 prujinalardan iborat [9].

Ressor ustidagi balkaga kuzov tomonidan "R" kuchi ta'sir etganda prujinalar siqiladi. Friksion ponalar resor ustidagi balka bilan birgalikda pastga harakatlanadi, ponalar va friksion plankalar orasida ishqalanish kuchlari paydo bo'ladi. " γ " burchagi mavjudligi sababli, ponalar pastga harakatlenganda "yon tomonlarga" tarqaladi, resora ustidagi balka ponalar orasida go'yo "cho'kib qoladi" va qo'shimcha harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada, ponalar va balka orasida ishqalanish kuchi yuzaga keladi. Yuk olinganda tizim dastlabki holatiga qaytadi, bunda friksion ponalar detallar bilan aloqada bo'lib qoladi va shu tariqa ishqalanish kuchlarining mavjudligini ta'minlaydi. Ressor to'plamining vazifasi zarba yuklamalarini kamaytirish va vagon harakatlanishida yuzaga keladigan kuzov tebranishlari energiyasini qisman yutishdan iborat. Kuzov tebranishlarida hosil bo'ladigan zarba kuchlarini prujinalar qabul qiladi. Energiyani yutish uchun ishqalanish kuchlari hisobiga tebranish energiyasini issiqlik energiyasiga aylantiruvchi friksion ponalar qo'llaniladi. Friksion ponalar tebranish so'ndirgichlari deb ham ataladi [10].

Tadqiqot usullari. Bu kabi tizimlarda yuzaga keladigan kuchlarni to'g'ri baholashning asosiy maqsadi tebranish so'ndirgichlarning barqaror ishlashini ta'minlash. Bu kuchlar asosan quyidagi omillarga bog'liq:

-ponaning geometriyasi va konstruksiyasi: Ponaning o'lchamlari va shakli unga tushadigan kuchlarning taqsimlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

-yuklanishlar turi: Ponaga ta'sir etuvchi yuklanishlar statik yoki dinamik bo'lishi mumkin. Masalan, yuk vagoni harakatida, resora usti balkadan tushadigan yuklanish tushishi va natijasida prujinalar ilgari lanma qaytma harakati tufayli friksion pona va plankalar orasida yuzaga keladigan ishqalanish kuchi yuzaga keladi.

-yuk vagon aravachasining turi: Qaysi turdagi yuk vagon aravachasidan foydalanilayotgani ham kuchlar taqsimotiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 18-100, 18-578, 18-9810, 18-9855 turdagi yuk vagon aravachalari turli xil reaksiya kuchlarini qabul qiladi.

Ushbu turdagi yuk vagoni aravachalari tebranish so'ndirish mexanizimida friksion pona va plankalardan foydalaniladi (2-rasm).

2-rasm. Friksion pona va planka, yon ramadagi almashtiriladigan prokladkaning tashqi ko'rinishi

Reaksiya kuchini hisoblash usullari: Friksion ponada yuzaga keladigan reaksiya kuchlarini aniqlash uchun turli metodlar qo'llaniladi:

1. **Nazariy tahlil:**

Teoretik metodlar asosida friksion ponaga tushadigan kuchlarni hisoblash uchun maxsus formulalar va qonunlar qo'llaniladi. Bu jarayonda Nyutonning harakat qonunlari va muvozanat tenglamalaridan foydalaniladi.

2. **Simulyatsiya va kompyuter modellashtirish:**

Hozirgi zamonda podshipniklarda yuzaga keladigan kuchlarni aniqlash uchun kompyuter modellashtirish keng qo'llaniladi. FEM (Finite Element Method) kabi zamonaviy texnologiyalar orqali yuklanishlarni aniq hisoblash mumkin. Bu usul kuchlarning taqsimlanishini va friksion ponaning yuzasidagi kontakt nuqtalarini batafsil ko'rsatadi.

3. **Tajribaviy tadqiqotlar:**

Ishqalanish kuchlari friksion pona va planka orasidagi ishqalanish natijasida yuzaga keladi. Dinamik masala esa vagon harakatda bo'lgan resor usti balka ta'sirida ishqalanish kuchlarini o'zgarishi ko'riladi. Statik masalada esa yuk vagoni tinch(harakatsiz) holatda bo'lganida paydo bo'ladigan kuchlar ko'rib chiqiladi. Har ikki holatda ham yuklanishlarni o'zgarishi hisobiga hosil bo'ladigan tebranma harakatni ishqalanish kuchiga bo'g'liq ravishda hamda tizimning bikrligiga bog'liq ravishda ko'rish talab etiladi. Har bir tebranish so'ndirgich o'ziga tushadigan yuklanishni taqsimlash va zarbalarni susaytirish orqali ish faoliyatini ta'minlaydi. Ushbu kuchlar bilan muvozanatning buzilishi tizimning nosozligi va ish faoliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Yuk vagonlari tebranish so'ndirgichlar vagon soz holda harakatlanishi uchun kerakli bo'lgan integral mexanik komponentlardir. Yuzaga keluvchi kuchlar,

shuningdek, ularning o‘zaro ta’siri friksion pona va plankaning xizmat muddatini, samaradorligini va ishonchliligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ushbu kuchlarni tahlil qilish va hisoblashingizdan qat’i nazar, muhandislikda qo‘llanilishi kerak bo‘lgan asosiy prinsipdir.

Friksion pona va plankaga ta’sir qiluvchi kuchlar. Yuk vagon ravachalarida ponasimon ishqalanishli tebranish so‘ndirgichi keng qo‘llaniladi. U ikkita pona 2 dan iborat bo‘lib, ularga yuqoridan aravachaning reszor usti to‘sinini 1 tayanadi: bu joyda reszor usti to‘sinini qiya yuzalariga ega va shu tufayli vertikal kuch ikki tashkil etuvchiga ajraydi. Gorizontaal tashkil etuvchi pona va maxsus ishqalanish palankalari 3 orasida ishqalanish kuchini yuzaga keltiradi. Ishqalanish natijasida tebranish so‘ndiriladi. Bunday tebranish so‘ndirgichlar konstruksiyasining soddaligi va ekspluatatsiyada ishonchliligi bilan ajralib turadi. (3-rasm).

3-rasm. Reszor ustidagi balkaga kuzov tomonidan R kuch ta’sir etganda prujinalar siqilishi

Friksion ponalar reszor ustidagi balka bilan birgalikda pastga harakatlanadi, ponalar va friksion plankalar orasida ishqalanish kuchlari paydo bo‘ladi. γ burchagi mavjudligi sababli, ponalar pastga harakatlanganda "yon tomonlarga" tarqaladi, ressora ustidagi balka ponalar orasida go‘yo "cho‘kib qoladi" va qo‘shimcha harakatlanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Natijada, ponalar va balka orasida ishqalanish kuchi yuzaga keladi. Yuk olinganda tizim dastlabki holatiga qaytadi, bunda friksion ponalar detallar bilan aloqada bo‘lib qoladi va shu tariqa ishqalanish kuchlarining mavjudligini ta’minlaydi.

Ressor to‘plamining vazifasi zarba yuklamalarini kamaytirish va vagon harakatlanishida yuzaga keladigan kuzov tebranishlari energiyasini qisman yutishdan iborat. Kuzov tebranishlarida hosil bo‘ladigan zarba kuchlarini prujinalar qabul qiladi. Energiyani yutish uchun ishqalanish kuchlari hisobiga tebranish energiyasini issiqlik

energiyasiga aylantiruvchi friksion ponalar qo'llaniladi. Friksion ponalar tebranish so'ndirgichlari deb ham ataladi. Ressorli osmada ta'sir etuvchi kuchlarni va asosiy elementlarning siljishlarini o'rganish. 18-100 modeli aravachaning reszorli osish ishlash sxemasini ko'rib chiqamiz. Sxemada quyidagilar belgilangan:

4-rasm. 18-100 modeli aravachaning markaziy reszorli osma tizimi chizmasi.

γ aravachaning yon ramalariga mahkamlangan friksion plankalar 3 va friksion ponalar 2 ishqalanuvchi sirtlarining qiyalik burchagi 2° ga teng;

α - ressora usti balkasi 1 va friksion ponalarining kontaktlashuvchi yuzalarining qiyalik burchagi 45° ga teng;

P_n - vagon kuzovidan 4, 5 ressor komplektiga ta'sir etuvchi kuch;

$$P_N = \frac{P_{BR} - 2 \cdot m_T + 2 \cdot m_{NB}}{4} \quad (1)$$

P_{BR} - brutto og'irligi, 94 ts;

m_T - aravacha massasi, 4,8 ts;

m_{NB} - ressora usti balkasining massasi, 0,4 ts;

P_0 - ressora usti balkasini ushlab turuvchi 5-prujinalarning reaksiyasi:

$$P_0 = C \cdot Z \quad (p = cz)$$

R_k - friksion ponani ushlab turuvchi 4-prujinaning reaksiyasi:

$$R_k = S_k \cdot Z_k; \quad (p = cz)$$

Z va Z_k - mos ravishda asosiy va tayanch prujinalarning siqilishlari;

S va S_k - mos ravishda asosiy (ressora usti to'sini ostida joylashgan) va bitta ponasimon prujinalar to'plamining bikrligi; parallel ishlaydigan prujinalar to'plamining umumiy bikrligi ularning bikrlilari yig'indisiga teng; 18-100 rusumli aravachaning bitta ikki qatorli prujinasining bikrligi $60,8 \text{ kN/m}$ ni tashkil etadi va egilish miqdoriga bog'liq emas; N - ishqalanuvchi yuzalar orasidagi normal bosim. Friksion pona, ressor usti balkasi va aravacha yon ramalari plankalarining nisbiy siljishi 4-rasmdagi sxemada keltirilgan [11-12]. δ va δ_l - friksion ponaning ishqalanuvchi yuzalarining mos ravishda friksion planka va ressor usti balkasiga nisbatan siljishi.

5-rasm. Aravacha yon ramalari ponolari, resorra usti balkasi va friksion plankalarining nisbiy siljish sxemasi

5-rasmdagi ABC uchburchagidan quyidagiga ega bo‘lamiz

$$Z_k = \frac{Z}{1 + \text{tg}\alpha \cdot \text{tg}\gamma}; \delta = \frac{Z}{(1 + \text{tg}\alpha \cdot \text{tg}\gamma) \cdot \cos\gamma}; \delta_1 = \frac{Z \cdot \text{tg}\gamma}{(1 + \text{tg}\alpha \cdot \text{tg}\gamma) \cdot \cos\alpha} \tag{2}$$

Ponaga ishqalanish kuchlari, resorra usti balkasining reaksiyalari, aravacha yon ramalarining friksion plankalari va prujinalarning kuchlari ta’sir etganda ponaning muvozanat shartlari sxemadan (5-rasm) aniqlanadi, bu yerda N_{iH} va N_{iP} - mos ravishda ponaning ishqalanuvchi yuzalari bilan friksion plank va resorra usti balkasi orasidagi tizimning pastga yoki yuqoriga harakatlanishidagi normal bosimlar. F_j - ishqalanish kuchi.

$$F_j = \mu N_f \tag{3}$$

Ponaning resorra usti balkasi va friksion plank bilan ishqalanish koeffitsiyentlari (μ) bir xil bo‘lib, ular po‘latdan yasalgan holda 0,25 ga teng.

a) pastga harakatlanayotgan

b) yuqoriga harakatlanayotgan

6-rasm. Friksion ponaning hisoblash sxemalari

Bu shartlar quyidagi tenglamalar bilan ifodalanadi:

-friksion pona pastga harakatlanganda (5,a-rasm):

$$N_{2H} \cdot (\cos\gamma + \mu \sin\gamma) - N_{1H} \cdot (\sin\alpha - \mu \cos\alpha) = 0 \tag{4}$$

$$N_{2H} \cdot (\cos\gamma - \mu \sin\gamma) + N_{1H} \cdot (\sin\alpha + \mu \cos\alpha) = 0$$

$$N_{2H} = P_k \cdot \frac{\sin\alpha - \mu \cos\alpha}{\Delta} \tag{5}$$

$$\Delta=(1+\mu^2)\cdot\cos(\alpha-\gamma)$$

Shunda ishqalanish kuchlari quyidagicha bo‘ladi:

$$F_{2H}=N_{2H}\cdot\mu=C_k\cdot\mu\frac{\sin\alpha-\mu\cos\alpha}{\Delta}\cdot Z_k \quad (6)$$

-friksion pona yuqoriga harakatlanganda (5,b-rasm):

$$F_{2P}=N_{2P}\cdot\mu=C_k\cdot\mu\frac{\sin\alpha+\mu\cos\alpha}{\Delta}\cdot Z_k \quad (7)$$

Prujinalarning elastik siqilish kuchi quyidagicha aniqlanadi:

$$P_y=C\cdot Z+2\cdot C_k\cdot Z_k \quad (8)$$

P_H va P_p kuchlari esa - ressor komplektiga mos ravishda pastga va yuqoriga harakatlanishda tushadigan yuklamalardir.

- pastga harakatlanish uchun:

$$P_H=P_y+2\cdot Z_{2H} \quad (9)$$

- yuqoriga harakatlanish uchun:

$$P_P=P_y-2\cdot Z_{2P} \quad (10)$$

Resor osmasining kuch xarakteristikasini qurish. Kuch xarakteristikasi deganda ressor osmasi tomonidan ta’sir etuvchi kuchning asosiy prujinalar to‘plamining egilish miqdoriga bog‘liqligi tushuniladi. Yuklanish paytida ressor osmasining qarshilik kuchi P_H kuchga teng. Agar P_H yuklama ma’lum bo‘lsa, u holda formulalarni o‘zgartirgandan so‘ng Z_k

$$Z_k=\frac{P_N}{C(1+\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\gamma)+2\cdot C_k\left(1+\mu\frac{\sin\alpha-\mu\cos\alpha}{\Delta}\right)} \quad (11)$$

va keyin Z , P_y , P_p miqdorlarini aniqlash mumkin.

Olingan kuchlar va siljishlar asosida ressor osmasining kuch xarakteristikasi quriladi. Z_{max} miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$Z_{max}=Z\cdot k_{dv,max} \quad (12)$$

bu yerda $k_{dv,max}$ - yuk vagonlari uchun maksimal dinamika koeffitsiyenti 1,87ga teng.

Kuch xarakteristikasidagi olingan shaklning yuzasi "yuklanish-yuksizlanish" davridagi ishqalanish kuchlarining ishiga teng bo‘lib, bu osmaning ishlash qobiliyatini baholashda qo‘llanilishi mumkin.

Siqish paytida ressor to‘plamining qarshilik kuchi (u kuch xarakteristikasida ko‘rsatilgan) ishqalanish kuchi tufayli prujinalarning elastik siqilish kuchlaridan katta bo‘ladi. Yuk tushirilganda xuddi shu ishqalanish kuchlari prujinalarning dastlabki holatiga qaytishiga to‘sqinlik qiladi, shuning uchun qarshilik kuchi prujinalarning elastik siqilish kuchlaridan kichik bo‘ladi [13-15].

Tebranish so‘ndirgichlariga ta’sir qiladigan kuchlarni tahlil qilish va reaksiya kuchlarini topish mashinosozlikda muhim masala hisoblanadi. Ushbu jarayonda friksion pona va planka, prujinalarga har xil kuchlar ta’sir qiladi. Tebranish

so'ndirgichlar vagonning ravon harakatlanishi va ishonchli ishlashini ta'minlovchi asosiy mexanik komponentlardir. Ular vagon harakatlanganda yuzaga keladigan tebranishlarni so'ndiradi va vagonning umumiy dinamikasini muvozanatga keltiradi. Tebranish so'ndirgichlar har xil bo'ladi, masalan: gidravlik va friksion. Har bir tur o'ziga xos yuklash va ish sharoitlariga ega. Gidravlik tebranish so'ndirgichlar yo'lovchi tashuvchi vagon aravachlarida qo'llaniladi.

Tebranish so'ndirgichlarida hosil bo'ladi reaksiya kuchlari, asosan, dinamik yuklanishlar natijasida yuzaga keladi. Bu kuchlar friksion ponani qo'llab-quvvatlovchi yuzalarga ta'sir ko'rsatadi va mexanizmning ish faoliyatini belgilaydi. Reaksiya kuchlarining hisoblanishi, yukning qanchalik taqsimlanganligiga, vagon kuzufidan tebranish so'ndirgichlarga tushadigan kuchga va tebranish so'ndirgichning o'lchamlariga bog'liq. Yangi friksion pona turlari va materiallar tadqiqot jarayoni davomida ishlab chiqilishi, reaksiya kuchlarini hisoblashdagi yangi imkoniyatlarni ochadi. Materiallarning yangi turlari, texnologiyalarning innovatsion yondashuvlari orqali friksion ponaning salbiy xususiyatlarini tugatish va ular yordamida mexanizmning yuqori darajada ishlashini ta'minlash mumkin.

Hisob ishlari va tahlil. Resor osmasinig kuch xarakteristikasini hisobini amalga oshirishda tebranish so'ndirgichning reaksiya kuchlarini hisoblashning muhim jihatlarini o'z ichiga oladi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilish mumkin. Quyida biz turli holatlarni ko'rib chiqamiz, bunda P_{BR} 64-94 tonna oraligida ko'ramiz, yani maksimal yuklanish 94 tonna va minimal yuklanish 64 tonna. Har bir holat uchun Z_k ya'ni hisoblab topamiz. Dastlab yuqorida keltirilgan (1) formul yordamida, har bir holat uchun P_N -vagon kuzovidan ta'sir etuvchi kuchni hisoblaymiz.

1-holat.

$$P_N = \frac{P_{BR} - 2 \cdot m_T + 2 \cdot m_{NB}}{4} = \frac{94 - 2 \cdot 4.8 + 2 \cdot 0.4}{4} = 21.3 \text{ kN}$$

2-holat.

$$P_N = \frac{P_{BR} - 2 \cdot m_T + 2 \cdot m_{NB}}{4} = \frac{64 - 2 \cdot 4.8 + 2 \cdot 0.4}{4} = 13.8 \text{ kN}$$

3-holat.

$$P_N = \frac{P_{BR} - 2 \cdot m_T + 2 \cdot m_{NB}}{4} = \frac{79 - 2 \cdot 4.8 + 2 \cdot 0.4}{4} = 17.55 \text{ kN}$$

Olingan natijalar orqali (2) yordamida δ va δ_1 - ponaning ishqalanuvchi yuzalarining mos ravishda friksion planka va resora usti balkasiga nisbatan siljishini hamda (11) orqali Z_k resor osmasinig kuch xarakteristikasini hisoblaymiz. Hisob ishlarida 1-jadvalda keltirilgan qiymatlarda amalga oshirildi.

No	Faktorlar nomi belgisi	min	max	birligi
1.	Ishqalanish koeffisenti	0.24	0.3	-

2. Vagondan prujinalarga tushadigan kuch 13.8 21.3 kN
 3. Prujinalarning bikirligi 304 425.6 kN/m

(11) formulada berilgan α va γ burchaklar [9] mos ravishda 45^0 va 2^0 qiymatlar va shu qiymatlar orqali hisoblashni amalga oshiramiz hamda hisobiy natijalarni 2-jadvalda umumlashtiramiz.

holat	μ	P_N	C	Δ	Z_k	δ	δI
1	0.3	13.8	304	0.0795	0.0133	0.066	0.002
			364		0.0111		
			425.6		0.0095		
2		17.5	304		0.0169	0.084	0.003
			364		0.0141		
			425.6		0.0121		
3		21.3	304		0.020	0.103	0.004
			364		0.0171		
			425.6		0.0147		
4	0.25	13.8	304	0.77	0.0134	0.067	0.0028
			364		0.0112		
			425.6		0.0096		
5		17.5	304		0.0171	0.085	0.0036
			364		0.0142		
			425.6		0.0122		
6		21.3	304		0.0208	0.104	0.004
			364		0.0173		
			425.6		0.0148		
7	0.2	13.8	304	0.759	0.0136	0.068	0.002
			364		0.0113		
			425.6		0.0097		
8		17.5	304		0.0173	0.086	0.003
			364		0.0144		
			425.6		0.0124		
9		21.3	304		0.0210	0.105	0.004
			364		0.0175		
			425.6		0.0150		

Yuqorida keltirilgan jadvaldagi 1,2 va 3- holatlarda ponaning resor usti to'sini va friksion planka bilan ishqalanish koeffitsiyent $\mu = 0.3$ qiymatiga ega bo'lgan holat va P_N -yuk vagonidan tushyotgan yuk, mos ravishda $P_N=13.8$, $P_N=17.5$, $P_N=21.3$ (kN) qiymatlari va har bir holat uchun C - yuk vagon aravachasining prujinalar to'plamining bikirlik qiymatlari: $C=304$, $C=364$, $C=425.6$ keltirilgan.

Jadvalda keltirilgan 4,5 va 6 holatlarda ponaning reszor usti to‘sini va friksion planka bilan ishqalanish koeffitsiyent $\mu = 0.25$ qiymatiga ega bo‘lgan holatlar va 7-9 holatlarda ponaning reszor usti to‘sini va friksion planka bilan ishqalanish koeffitsiyent $\mu = 0.2$ qiymatiga ega bo‘lgan holatlar. Bunda P_N - yuk vagonidan tushyotgan yuk hamda C -yuk vagon aravachasining prujinalar to‘plamining bikirlik qiymatlari 1-3 holatdagi kabi variatsiya oralig‘ida keltirilgan.

Bu qiymatlar asosida (2) va (11) asosida mahsus hisoblash dasturlari ishlab chiqilgan, dastur yordamida Z_k - yuk vagon aravachasida joylashgan tebranish so‘ndirish prujinalar to‘plamining siqilishi hisoblab topilgan. Olingan natijalar asosida δ va δI ya’ni ponaning ishqalanuvchi yuzalarining mos ravishda friksion planka va reszor usti to‘siniga nisbatan siljishi va Δ ning qiymatlari hisoblangan.

Xulosa. Yuk vagonlari aravachalarining tebranish so‘ndirgichlarida hosil bo‘ladigan reaksiya kuchlarini hisoblash nafaqat ilmiy izlanishlar uchun, balki amaliy masalalarni hal qilishda ham katta ahamiyatga ega. Hisob natijalari friksion ponalar va plankalarda hosil bo‘ladigan reaksiya kuchlarining aravacha geometriyasi, yuklanish sharoitlari va friksion planka o‘rnatilish joyiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Aravachalarda joylashgan ichki va tashqi prujina halqalari elementlari uzunlamasiga va yonlama kuchlarga ta’sir ko‘rsatadi. Natijada, reszor usti balka orqali prujinalarga uzatiladigan maksimal reaksiya kuchlarining amplitudasi yuqori bo‘lib, bu mexanik qismlarning chidamliligi va ishlash muddatiga ta’sir ko‘rsatadi. Barhca mavjud variatsiya uchun, jumladan tizimda ishtirok etayotgan friksion planka va pona orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini $0.2 \div 0.3$, vagonidan prujinalarga tushadigan kuch $13.8 \div 21.3$ prujinalarning bikirlik qiymati esa $304 \div 425.6$ bo‘lganda " Z_k " reszor osmasi tomonidan ta’sir etuvchi kuchning asosiy prujinalar to‘plamining egilish miqdoriga bog‘liqligi ko‘rib chiqildi.

Olingan hisobiy natijalarni matematik modellashtirish orqali bo'g'liqlik parametrlarini va ta'sir qiluvchi omillarni o'zgarish intervallarini kompleks baholash mumkin bo'ladi. Tizim uchun ishqalanish koeffisienti, vagondan prujinalarga tushadigan kuch, prujinalarning bikirligi o'zgarishini Z_k resor osmasinig kuch xarakteristikasiga bo'g'liqligini o'rganish mumkin. Ilmiy izlanishlarimizda to'liq omillik tajriba usulidan foydalanib kiruvchi (mustaqil) omillarning o'zgarishini chiquvchi omilga ta'sirini baholash imkonini beradi. Bundan tashqari temir yo'l yuk vagon aravachasidagi ishqalanish juftliklarining geometriyasini o'zgarishini yuk ularning tebranishlarini so'ndirish qobiliyatiga ta'sirini o'rganish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.N.Bosso, A.Gugliotta and A.Soma / Multibody simulation of a freight bogie with friction dampers // ASME/IEEE Joint Railroad Conference, Washington, DC, USA, 2002, pp. 47-56, doi: 10.1109/RRCON.2002.1000092.

2.Ефимов В.П., Пранов А.А. / Модернизация тележки модели 18-100— эффективный путь повышения безопасности движения поездов // Тяжелое машиностроение. 2003. № 12. С. 6–9.

3.Сухов А.В., Борщ Б.В., Габец А.В. / Оценка фрикционных свойств в парах трения клинового гасителя колебаний тележки грузового вагона // Вестник ВНИИЖТ 2/2015 Тележки грузовых вагонов, ISSN 2223 – 9731

4.Xu, X., Fu, M., Xu, Z., & Chen, Z. / A new lever-type variable friction damper for freight bogies used in heavy haul railway // Journal of Modern Transportation, 2016, 24, 159-165.

5.Wang, Q., Li, D., Zeng, J., Peng, X., Wei, L., & Du, W. / A diagnostic method of freight wagons hunting performance based on wayside hunting detection system.// 2024 Measurement.

6.Baruffaldi, L.B., & dos Santos Junior, A.A. / On the application of linear complementarity-based contact to study the dynamic behavior of friction dampers of railway vehicles. // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2018, 40, 1-12.

7.Kaiser, A., Cusumano, J.P., & Gardner, J.F. / Modeling and Dynamics of Friction Wedge Dampers in Railroad Freight Trucks. // Vehicle System Dynamics, 2002, 38, 55 - 82.

8.Krack, Malte & Tatzko, Sebastian & Panning-von Scheidt, Lars & Wallaschek, Joerg. / Reliability optimization of friction-damped systems using nonlinear modes. // Journal of Sound and Vibration, 2014, 333(13): 2699–2712, DOI:10.1016/j.jsv.2014.02.008

9. Anisimov P.S, Fedoseyov Yu. P "Vagonlarning umumiy loyihasi". URL: [https://wagon.uz/elektronnaya biblioteka](https://wagon.uz/elektronnaya_biblioteka), <https://mmi.uz>
10. Raximov R.V. (2018). "Vagonlarni ta'mirlash texnologiyasi". Toshkent Temir yo'l muhandislari instituti, 12(3), 100-104.
11. Karassayeva A, Adilhanov Y, Sekerova Sh. / Analysis of dynamic properties and movement safety of bogies with diagonal links and rubber-metal vibration absorbers between the rubbing elements of freight cars // 2021, Journal of Machine Engineering DOI:10.36897/jme/141926
12. Giovanni Leonardi, Michele Buonsanti (2024), Mechanics and materials (MECMAT) department university of Reggio Calabria, Italy "Dynamic modelling of freight wagon with modified bogies". E-mail: michele.buonsanti@unirc.it
13. Абсаттаров С., Юнусов С., Н.Турсунов / «Исследование напряженно-деформированного состояния и долговечности пружин грузовых вагонеток методом конечно-элементного моделирования в ANSYS» // Vibroengineering Procedia , том 60, стр. 664–669, дек. 2025 г., doi.org/10.21595/vp.2025.25532
14. Nath, Y., Jayadev, K. / Influence of yaw stiffness on the nonlinear dynamics of railway wheelset // Communications in nonlinear science and numerical simulation, 2005, Vol. 10, pp. 179-190.
15. Sen-Yung Lee, and Yung-Chang Cheng / Hunting stability analysis of higher-speed railway vehicle trucks on tangent tracks, // Journal of sound and vibration, 2005, 282, pp. 881-898.